

УДК [342.712] (477)

Колунтаєв Антон Володимирович –
аспірант 3-го року навчання
ПВНЗ «Університет сучасних знань»

Anton V. Koluntaiev –
3rd year PhD student,
University of Modern Knowledge
(57/3 Velyka Vasylkivska Street, Kyiv, 03150, Ukraine)

Подвійне та множинне громадянство в сучасному міжнародному та національному праві

Подвійне і множинне громадянство (бі- і поліпатризм) породжується широким спектром явищ, які на сьогоднішній день виступають невід'ємними атрибутами міждержавної взаємодії. Вони спричиняють чимало проблем для держав у різних сферах, однак вони також можуть виступати інструментом захисту прав людини, що викликає необхідність дослідження попередніх і сучасних тенденцій в правовому регулюванні цих суспільних явищ.

Бі- і поліпатризм виникає з огляду на об'єктивні причини. Це може відбуватись і за відсутності намірів індивіда, а, подекуди, й без його відома. Переважно отримання подвійного та/або множинного громадянства означає набуття додаткових прав, тому багато осіб зацікавлені в набутті такого статусу.

У статті аналізуються причини виникнення подвійного та множинного громадянства, умови, завдяки яким існування таких причин можливе сьогодні, а також вплив міжнародної спільноти на ті чи інші передумови внутрішньодержавними (інституційними) та міжнародними механізмами – через відповідні міжнародні договори. Під час аналізу робляться спроби зіставлення, узагальнення рис подібності та відмінностей елементів понять «подвійне» і «множинне» громадянство, а також їхнє розмежування.

Встановлено, що джерело подвійного громадянства знаходиться у внутрішньому законодавстві кожної держави або виникає в колізії законодавства різних держав, а множинне громадянство виникає, якщо в законодавстві не міститься відповідних обмежень.

Робиться висновок про те, що подвійне і множинне громадянство породжується різними причинами, що ще раз підтверджує тезу про різний зміст зазначених явищ. Також підкреслено, що існують об'єктивні труднощі щодо вироблення в міжнародному масштабі однакових підходів до врегулювання бі- та поліпатризму через значні відмінності у праві різних держав, а також через складне переплетіння як позитивних так і негативних елементів цього статусу на національному рівні.

Ключові слова: громадянство, подвійне громадянство, множинне громадянство, біпатризм, поліпатризм, *jus soli*, *jus sanguinis*, оптація, натуралізація.

A.V. Koluntaiev Dual and Multiple Citizenship in Modern International and National Law

Dual and multiple citizenship is caused by a wide range of phenomena that are nowadays inherent attributes of interstate interaction. They pose many problems for states in various fields, however, they can also act as a tool to protect human rights, which necessitates the study of traditional and modern trends in the legal regulation of these social phenomena.

Bi- and polypatrimism arises for objective reasons. It may occur without the individual's intentions, and sometimes without his/her knowledge. For many individuals, obtaining dual and/or multiple citizenship may entail the acquisition of additional rights. Therefore, many individuals are interested in acquiring such status.

The article analyses the reasons for the emergence of dual and multiple citizenship, the conditions under which such reasons are possible today, and the influence of the international community on certain prerequisites through domestic (institutional) and international mechanisms - through relevant international treaties. The

analysis attempts to compare, summarize the similarities and differences between the elements of the concepts of "dual" and "multiple" citizenship, and to differentiate them.

It is proved that that the source of citizenship is in the domestic legislation of each State or arises in a conflict of legislation of different states, and multiple citizenship arises if the legislation does not contain appropriate restrictions.

The author concludes that dual and multiple citizenship is caused by different reasons, which once again confirms the thesis that these phenomena have different content. It is also emphasized that there are objective difficulties in developing uniform approaches to the regulation of bi- and polypatrimism on an international scale due to significant differences in the laws of different States, as well as due to the complex intertwining of both positive and negative elements of this status at the national level.

Keywords: *citizenship, double citizenship, multiple citizenship, bipatrimism, polypatrimism, jus soli, jus sanguini, potation, naturalization.*

Постановка проблеми. Подвійне та множинне громадянство породжують велику кількість проблем для держав у різних сферах і викликає необхідність дослідження попередніх і сучасних тенденцій у правовому регулюванні цих непростих суспільних явищ. Відповідно існує потреба виявлення основних напрямів міжнародної та внутрішньодержавної практики щодо змісту, юридичних особливостей регулювання, а також політико-правових наслідків подвійного і множинного громадянства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У статті досліджені праці таких науковців, як Д.Белов, О.Бусол, Г.Тарасюк, О.Ткаля, Р.Чорнолуцький, П. Дж. Шпіро (P. J. Spiro), Й.Гарпаз (Y. Harpaz), Т. Гаммар (T. Hammar), Стівен Кастлс (Stephen Castles), Аластеір Девідсон (Alastair Davidson). Також проаналізовані рішення Європейського Суду (Суду ЄС) і ряд міжнародних конвенцій.

Невирішені раніше проблеми. У зв'язку зі зростанням кількості осіб, котрі володіють двома і більше громадянствами і відсутністю єдиного міжнародно-правового врегулювання цих питань існує потреба у зіставленні й узагальненні рис схожості та відмінностей елементів понять «подвійне» і «множинне» громадянство, а також їхньому розмежуванні. Окрім цього, необхідно розглянути приклади внутрішньодержавного та міжнародно-правового регулювання у сфері подвійного громадянства, а також практику держав щодо врегулювання проблем, породжуваних цими феноменами, щоб у подальшому більш досконало врегулювати цю сферу на законодавчому рівні.

Мета статті полягає у дослідженні інститутів подвійного і множинного громадянства і стан їхнього сучасного регулювання на національному і міжнародному рівнях.

Виклад основного матеріалу. Дослідження теми необхідно розпочати з визначення термінології. В міжнародному праві подвійне громадянство має назву «біпатризм». Особи, які є біпатридами, „одночасно належать до громадянства двох держав на основі їхніх нац. Законів“ [1. с. 64]. Подвійне громадянство часто ототожнюється з множинним громадянством, адже існують випадки, коли особа має більше, ніж два громадянства. У такому випадку біпатризм є видом множинного громадянства.

Термін «множинне громадянство» («поліпатризм») найбільш точно виражений у п. 8 ст. 2 «Європейської конвенції про громадянство» від 1997 року, згідно з якою «множинне громадянство» визначено як „наявність в однієї особи одночасно громадянства двох чи більше держав“ [2].

Розвиток міжнародних відносин, глобалізація і зумовлена нею міграція, розширення економічних зв'язків між державами – все це слугує умовами для виникнення і розвитку таких правових явищ, як подвійне і множинне громадянство. Ці процеси слугують умовами, за яких існування подвійного і множинного громадянства стає не тільки можливим, а й визнаним з боку держав. Тож у сучасних умовах можна говорити про формування нового підходу до подвійного і множинного громадянства під впливом різного роду тенденцій як міжнародного, так і внутрішньодержавного характеру.

Сьогодні можна говорити про різноманіття об'єктивних і суб'єктивних причин, що породжують подвійне і множинне громадянство. Необхідність виявлення таких причин та їхнє вивчення зумовлена безпосереднім їхнім впливом на зміст понять подвійного та множинного громадянства. Це пов'язано з тим, що зазначені явища породжуються хоча й завдяки одним і тим самим умовам, але з абсолютно різних причин, і це, мабуть, виступає однією з ключових ознак їхньої різниці. Таким чином, лише дослідивши причини виникнення бі- і поліпатризму, можна простежити межу між ними. Подвійне і множинне громадянство можуть існувати лише за тих умов, що були окреслені вище: глобалізація, міграція, інтеграція тощо. Однак ці умови безпосередньо не породжують самі явища бі- і поліпатризму, а лише роблять їхнє виникнення з різних причин можливим.

Для початку розглянемо причини «подвійного громадянства» або «біпатризму», оскільки це явище сформувалося історично раніше, ніж множинне. Отже, основною причиною, що породжує більшу кількість випадків біпатризму, є колізія законів про громадянство. Загальновідомо, що питання громадянства споконвіку належать до внутрішньодержавної юрисдикції [3]. Незважаючи на посилену роль міжнародного права в регламентації громадянства, свобода вибору порядку правового регулювання множинного громадянства з огляду на відсутність жорстких міжнародно-правових норм, що його визначають, усе ще перебуває в руках окремих держав. Таким чином, держави мають право самостійно обирати, яке з правил присвоєння громадянства застосовувати.

Існує два принципи присвоєння громадянства і держави мають право самостійно обирати, яке з них застосовувати.

Це «*jus soli*» (право ґрунту – принцип набуття особою при народженні громадянства тієї держави, на території якої вона народилася, незалежно від громадянства її батьків) [4] і «*jus sanguinis*» (право крові – принцип набуття особою при народженні громадянства тієї держави, громадянами якої є її батьки, незалежно від місця її народження) [5].

Застосування державами різних підходів до цього питання викликає колізію законів про громадянство. Ця колізія виступає причиною виникнення подвійного громадянства в наступних випадках, що реалізуються незалежно від волі самого індивіда. По-перше, коли у батьків однієї громадянської приналежності народжується дитина на території іншої держави, дитина в низці випадків може мати громадянство як батьків, так і держави, в якій вона народилася. Якщо держава громадянства батьків застосовує принцип «*jus sanguinis*», а держава країни народження – принцип «*jus soli*», дитина при народженні автоматично набуває не просто два громадянства, а саме статус біпатрида.

Як приклад, можна навести законодавство Естонії. Так з «1 січня 2016 року діти негромадян за народженням можуть отримувати естонське громадянство. Діти зможуть мати подвійне громадянство до 21 року, після чого від одного на вибір потрібно відмовитися» [6].

Подвійне громадянство за народженням у цьому разі виникає внаслідок взаємодії норм «*jus soli*» і «*jus sanguinis*», тобто громадянство за народженням на основі територіального місцезнаходження і громадянства за народженням, що ґрунтується на спорідненості. Так, якщо у громадян Німеччини народилася дитина в Канаді, при народженні вона матиме громадянство обох держав через прихильність Німеччини «*jus sanguinis*» і застосування правила «*jus soli*» Канадою. Подвійне громадянство також може виникнути при народженні дитини від батьків різної громадянської належності, обидві держави яких застосовують «*jus sanguinis*». Подвійне громадянство внаслідок змішаного громадянства батьків і дії правил «*jus sanguinis*» стає дедалі більш поширеним, оскільки переважна більшість країн тепер дозволяють передання громадянства за материнською і батьківською лінією, усуваючи раніше поширену дискримінацію, що передбачала передання громадянства лише за батьківською лінією.

Єдиним винятком тут виступають діти іноземних дипломатів і консулів, на яких, згідно з «Факультативним протоколом про набуття громадянства до Віденської Конвенції про дипломатичні зносини» 1961 р. [7] і «Факультативним протоколом про набуття громадянства до Віденської Конвенції про

консульські зносини» 1963 р. [8], не поширюється право ґрунту.

Загалом, історично, держави розглядали появу біпатридів і осіб з множинним громадянством як негативне явище. Як зазначає американський правник Петер Дж. Шпіро (Peter John Spiro), це було пов'язано з «традицією вірнопідданства, що існувала раніше і передбачала непорушність уз громадянства» [9]. У зв'язку з цим держави робили спроби уникнути бі- і поліпатризму шляхом впливу на причини їх виникнення за допомогою як внутрішньодержавних, так і міжнародних механізмів. Протидію, зокрема, колізії законів про громадянство здійснювали досить активно з першої половини ХХ ст. Як внутрішньодержавний механізм усунення колізії «*jus soli*» і «*jus sanguini*» виступила «оптація» – вибір особи з подвійним громадянством на користь одного з них при досягненні повноліття [10]. Зазвичай, вибір зумовлений місцем постійного проживання або іншими суттєвими зв'язками з державою. Сьогодні цей механізм втрачає колишню актуальність, оскільки дедалі більше держав проводить реформи законодавства про громадянство, щоб забезпечити збереження громадянства після натуралізації в інших країнах [11].

Крім того, і на міжнародному рівні були спроби усунути колізію законів про громадянство повністю шляхом прийняття всіма державами обов'язку застосовувати лише один зі способів набуття громадянства.

Так, комісія міжнародного права ООН в «Огляді проблеми множинного громадянства» пропонувала використати вищезгаданий механізм із метою присвоєння громадянства [12]. Цей спосіб розв'язання колізії не було реалізовано на практиці, з огляду на те, що прихильність світового співтовариства до виключної юрисдикції держави в питаннях громадянства, а також з огляду на прагнення уникнути масштабного реформування законодавства про громадянство у більшості країн світу.

Визначаючи біпатризм як правовий статус особи, яка має громадянство двох держав, що виникає внаслідок колізії законів про громадянство або на основі внутрішньодержавних законів та угоди між цими державами, слід звернути увагу на другу частину

визначення. Подвійне громадянство, за винятком виникнення на основі колізії «*jus soli*» і «*jus sanguini*», можна вважати таким тільки за наявності двосторонньої угоди між відповідними державами про подвійне громадянство. У цьому контексті слід говорити про подібні угоди радше не як про причини біпатризму, а як про юридичне оформлення фактів поліпатризму.

Множинне громадянство, або поліпатризм, виникає внаслідок інших причин, ніж подвійне громадянство, але його врегулювання двосторонніми угодами означає перехід у статус подвійного громадянства. Слід зазначити, що в разі ухвалення двосторонніх договорів про подвійне громадянство вже наявні випадки другого громадянства буде оформлено як подвійне, а нові випадки, що виникають, від самого початку вважатимуться біпатризмом.

Множинне громадянство виникає найчастіше через натуралізацію в іншій державі. Слід застерегти, що в разі натуралізації в державі, з якою у держави громадянської приналежності індивіда є угода про подвійне громадянство, йтиметься про набуття статусу біпатрида, тобто про подвійне громадянство. Таким чином, подвійне громадянство може виникати через натуралізацію, але тільки за умови наявності відповідної двосторонньої угоди.

Множинне ж громадянство, яке здебільшого виникає через натуралізацію, можна визначити як дотримуючись ознак, що містяться в міжнародних актах. Так, у «Конвенції про скорочення кількості випадків множинного громадянства і про військовий обов'язок у випадках множинного громадянства» 1963 р. [13] про множинне громадянство говориться як про одночасну наявність в однієї й тієї самої особи двох або більше громадянств; «Європейська конвенція про громадянство» 1997 р. [2] містить аналогічне визначення.

Проаналізувавши ці документи, можна зауважити, що останнім часом ставлення до множинного громадянства у міжнародному праві змінюється. Так про це пише О.Такля: „Якщо «Конвенція про скорочення випадків множинного громадянства і про військовий обов'язок у випадках множинного громадянства» 1963 р. була спрямована на уникнення множинного громадянства, то «Європейська конвенція про громадянство» 1997

року є нейтральною до цього питання. Її положення не обмежують право держави-учасниці визначити у своєму законодавстві: а) зберігають чи втрачають її громадянство особи, які набувають або мають громадянство іншої держави; б) чи пов'язано набуття або збереження її громадянства з відмовою від іншого громадянства або від його втрати (ст. 15). При цьому Європейська конвенція про громадянство встановлює, що держава-учасниця дозволяє: а) дітям, які автоматично набули різних громадянств від народження, зберігати ці громадянства; б) своїм громадянам мати інше громадянство, якщо це інше громадянство автоматично набувається у зв'язку зі вступом у шлюб (ст. 14)“ [14. с.198].

Отже, множинне громадянство – це наявність в особі громадянства двох і більше держав. Другого або множинного громадянства набувають шляхом натуралізації в одній із країн у разі збереження громадянства в країні походження. Назвати цю причину суб'єктивною, оскільки натуралізація ініціюється самим індивідом, можна лише з тим застереженням, що насамперед необхідно, щоб країна походження допускала збереження громадянства після натуралізації в іншій країні, а також щоб країна натуралізації не вимагала припинення первісного громадянства як умови натуралізації. Іншими словами, набуття множинного громадянства після натуралізації можливе, тільки якщо обидві країни не забороняють цього.

Щодо набуття множинного громадянства через натуралізацію сформувалися такі ключові позиції держав: по-перше, держава не забороняє набуття громадянства іншої країни, однак застосовує механізм експатріації. При цьому держава на підставі внутрішньодержавних норм або міжнародних угод дозволяє своїм громадянам мати також громадянство певної або певних держав без їхньої експатріації. Прикладом може слугувати Іспанія, яка закріпила в ст. 11 Конституції таке положення: „Держава може укласти договори про подвійне громадянство з іbero-американськими країнами або ж із країнами, що мали або мають особливі зв'язки з Іспанією. У цих країнах, навіть якщо вони не визнають за своїми громадянами такого права на взаємній основі, іспанці можуть натуралізуватися без втрати іспанського громадянства“ [15]. Таким чином, громадяни

Іспанії, натуралізуючись у державі, з якою в Іспанії є двостороння угода про подвійне громадянство, не втрачають свого іспанського громадянства [14. с.199]. І нарешті, держава дозволяє всім своїм громадянам, які отримали іноземне громадянство, зберігати своє первісне громадянство.

Говорячи про суб'єктивний характер розглядуваної причини, слід позначити зацікавленість самих індивідів у натуралізації в іноземному громадянстві. Як правило, наявність додаткового громадянства може означати певні переваги, надавати індивідові додаткові права, адже будь-яке громадянство означає наявність привілеїв того чи іншого роду. Найчастіше це пов'язано з можливістю в'їжджати і проживати в країні громадянства, що набувається, а інколи й не тільки в цій країні. Наприклад, набуття громадянства держави-члена Європейського Союзу означає також і набуття громадянства самого Союзу, що передбачає можливість вільного пересування територією всіх держав-членів ЄС. Примітною у зв'язку з цим є розглянута судом Європейського Союзу справа «Маріо Вісенте Мікелетті та інші проти Урядової делегації в Кантабрії», у якій ішлося про індивіда, який мав громадянства одночасно Італії і Аргентини. Іспанія відмовила йому у в'їзді в країну як громадянина Італії, оскільки звичайним місцем його проживання була Аргентина, а за внутрішньодержавними законами Іспанії особу з двома та більше громадянствами прийнято вважати громадянином лише тієї країни, де вона зазвичай проживає. Верховний суд Кантабрії передав справу до Європейського Суду, який ухвалив рішення, згідно з яким наявність хоча й «не ефективного» з міжнародної точки зору, але формально відповідного до внутрішньодержавних законів громадянства Італії досі слугує підставою для визнання особи громадянином Європейського Союзу та її вільного в'їзду на територію будь-якої з держав-членів ЄС [16].

Незважаючи на те, що колізія законів про громадянство з усією очевидністю належить до об'єктивних причин виникнення біпатризму, у низці випадків таку колізію індивіди можуть свідомо використати з метою набуття додаткового громадянства. У зв'язку з цим, І. Гарпаз пише про «компенсаційне» громадянство,

яке, за його словами, можна набувати шляхом "стратегічного транскордонного народження", суть якого полягає в тому, що „особи цілеспрямовано переселяються до країн, що застосовують принцип «jus soli», з метою народити там дитину, яка автоматично набуває громадянства цієї країни, після чого повертаються до своєї держави»[17]. Найчастіше саме можливість отримання додаткових вигод штовхає людей на набуття громадянства іноземної держави, з якою вони не пов'язані практично жодними з визнаних міжнародним правом зв'язків. За таких умов зростає кількість випадків, коли громадянство набувається з дотриманням внутрішньодержавної процедури, але не визнається міжнародним правом через відсутність «ефективного» зв'язку особи з державою.

Однією з причин виникнення поліпатризму також є міждержавні шлюби. Друге громадянство може виникнути у жінки під час вступу в шлюб з іноземцем, якщо вітчизняне законодавство не позбавляє її громадянства після вступу в шлюб, а законодавство країни подружжя автоматично надає їй громадянство чоловіка (наприклад, Франція, США, Швеція) або громадянином такої країни, що автоматично надає громадянство жінці-іноземці, яка одружилася з її громадянином (приклад – Бразилія) [18]. У минулому жінка, як правило, втрачала своє громадянство при вступі в шлюб з іноземцем і набувала громадянство чоловіка. Основою цього правила було припущення про підпорядкування дружини главі сім'ї і, крім того, передбачувана необхідність збереження єдності сім'ї шляхом підтримання єдності громадянства подружжя [19]. Таким чином, шлюб не призводив до набуття другого громадянства у жінки. Однак із середини ХХ ст. спостерігається тенденція до зміни державами такого підходу, що було зумовлено активним рухом на захист прав жінок у той період [20]. Ба більше, у 1957 р. було ухвалено «Конвенцію про громадянство заміжньої жінки» 1957 р. [21], в якій держави-учасниці домовилися про те, що „ані укладення, ані розірвання шлюбу між ким-небудь з її громадян та іноземцем, ані зміна громадянства чоловіком під час існування шлюбного союзу не відбиватимуться автоматично на громадянстві дружини“. Очевидно, що таке положення дало поштовх для ще більшого поширення

множинного громадянства, тому що в сьогоdnішніх умовах глобалізації міждержавні шлюби – поширене явище.

Загалом питання ставлення до бі- та поліпатризму варіюється від держави до держави.

Так, деякі сприяють розвитку множинного громадянства – як наприклад, Польща, де в 2012 році, з прийняттям змін до законодавства „президент отримав право надавати польське громадянство всім іноземцям, незалежно від того, чи вони жили та як довго жили у Польщі“. Новий закон також дозволив надавати польське громадянство всім іноземцям без обмежень, у рамках процедури, яку проводить воєвода та скоротив термін необхідного для подачі такої заявки терміну проживання в державі з дозволом «на постійне перебування» до трьох років.» [22].

У низці країн питання подвійного і множинного громадянства не врегульоване (наприклад в Італії, Нідерландах та ін.), але оскільки немає прямої заборони на це, то особи можуть набувати декілька громадянств.

У свою чергу в Швейцарії діє чітка заборона на набуття множинного громадянства і у випадку, якщо особа отримала громадянство іншої держави, вона втрачає громадянство Швейцарії [23].

Однак загалом можна виідрізнити, що кількість держав, які впроваджують множинне громадянство зростає. Як приклад, можна назвати закон ФРН «Про модернізацію законодавства про громадянство» 2024 р., у якому, попри інше, вперше в історії Німеччини дозволено множинне громадянство [24].

Також це стосується і України. На даний момент, чинне законодавство не дозволяє громадянам України отримувати іноземне громадянство. Так, у статті 4 Конституції [25] йдеться, що в Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Згідно Закону України про Громадянство [26], у набуття добровільно громадянства іншої держави буде підставою для втрати українського громадянства.

Проте, у своєму привітанні з Днем Соборності [27] від 22.01.2024р. президент України В. Зеленський анонсував, що внесе до Верховної Ради законопроект, що дозволяє

запровадити інститут множинного громадянства.

Варто зазначити, що це не перша спроба робити зміни до законодавства, для впровадження множинного громадянства в Україні. Так, у грудні 2021 року президент В.Зеленський уже вносив до Верховної Ради законопроект про множинне громадянство [28], але його не встигли розглянути до початку повномасштабної війни. Тож, можна передбачити, що невдовзі Україна приєднається до держав, котрі визнають подвійне і множинне громадянство.

Наостанок, варто зазначити, що ми приєдуємося до низки науковців, які вважають, що нинішній стан прав осіб з подвійним і множинним громадянством недостатньо захищений на національному рівні в багатьох країнах і це несе ризики для цих осіб. Так, австралійські науковці Стівен Кастлс (Stephen Castles) і Аластейр Девідсон (Alastair Davidson) в своїй науковій праці «Громадянство і міграція: Глобалізація і політика приналежності» зазначили: „Міжнародні захищені громадянські, політичні, економічні та соціальні права можуть не зменшити значення національних прав громадянства, але вони служать альтернативним джерелом деяких прав та відмежують права від національного контексту. Однак багато держав їх не дотримуються, і люди стикаються з обмеженнями в успішному вимаганні цих прав“ [29].

Висновки

Таким чином, для чіткого розуміння змісту понять «подвійне громадянство» і

«множинне громадянство», а також відмінностей між ними необхідно спершу виявити причини, що їх породжують, і умови, завдяки яким такі причини можуть існувати. Невід’ємні процеси сьогодення – глобалізація, міграція, зокрема трудова, розширення економічних зв’язків між державами, інтеграційні процеси – є сприятливими умовами, у яких діють різні причини бі- і поліпатризму.

При цьому передумови виникнення подвійного і множинного громадянства збігаються, проте їхні безпосередні причини різняться. Для множинного громадянства це, як правило, натуралізація без відома або в обхід законодавства країни походження і країни натуралізації та міждержавні шлюби; для подвійного громадянства – колізія законів про громадянство, натуралізація за наявності двосторонньої угоди між державами.

Ставлення до бі- та поліпатрицизму відрізняється на національному рівні – від підтримки до повного невизнання. У зв’язку з тим, що міжнародні спроби повністю усунути колізію законів про громадянство шляхом прийняття всіма державами обов’язку застосовувати лише один зі способів набуття громадянства не мали успіху, питання подальшого розвитку подвійного і множинного громадянства так і будуть визначатися на рівні кожної конкретної держави. Хоча при цьому слід зауважити, що через об’єктивні причини тренд на поширення і легалізацію множинного громадянства в сучасному світі поступово зростатиме.

Список використаних джерел:

1. Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови). К.: Парламентське видавництво, 2011. 808 с. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Levenets_Yurii/Politychna_entsyklopediia.pdf.
2. Європейська конвенція про громадянство Редакція від 27.05.2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_004#Text.
3. Конвенція щодо деяких питань, пов’язаних із колізією законів про громадянство від 12.04.1930 р. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/141065__141065.
4. Право ґрунту. Юридична енциклопедія: у 6 т. / ред. кол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.). К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2003. Т. 5: П — С. 736 с. URL: https://leksika.com.ua/17820927/legal/pravo_gruntu.
5. Право крові. Юридична енциклопедія: у 6 т. / ред. кол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.). К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2003. Т. 5: П — С. 736 с. URL: https://leksika.com.ua/15740121/legal/pravo_krovi.

6. Чернолуцький Р.В. О законодательных инициативах и принципах двойного гражданства. URL: https://jurliga.ligazakon.net/experts/171/746_o-zakonodatelnykh-initsiativakh-i-printsipakh-dvoynogo-grazhdanstva.

7. Факультативний протокол про набуття громадянства до Віденської Конвенції про дипломатичні зносини 1961 р. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/140562___140562.

8. Факультативний протокол про набуття громадянства до Віденської Конвенції про консульські зносини 1963 р. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/consular_nationality.shtml.

9. Spiro P. J. Dual Nationality and the Meaning of Citizenship. 46 Emory L. J. 1997. P. 1419–1424. URL: <https://academic.oup.com/icon/article/8/1/111/682643>.

10. Оптація. Юридична енциклопедія: у 6 т. / ред. кол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.). К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2002. Т. 4: Н — П. 720 с. URL: <https://leksika.com.ua/19770413/ure/optatsiya>.

11. Spiro P. J. A new International Law of Citizenship. *American Journal of International Law*. 2011. Т. 105, № 4. P. 734–737. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1939374.

12. A/CN.4/84 Nationality Including Statelessness — Survey of the Problem of Multiple Nationality, by the Secretariat. Nationality including statelessness. Extract from the Yearbook of the International Law Commission. 1954. Vol. II. URL: https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_84.pdf.

13. Конвенція про скорочення випадків множинного громадянства і про військовий обов'язок у випадках множинного громадянства від 6.05.1963 р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/mu63002?an=2&ed=1993_02_02.

14. Ткаля О.В. Теоретичні та практичні проблеми множинного громадянства. *Людина, суспільство, держава: публічно-правовий аспект*. Міжнар. наук. практ. конф. «VIII Прибузькі юридичні читання». Миколаїв: Іліон, 2012. С. 197–199. URL: <http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/3241?locale-attribute=uk>.

15. Конституція Королівства Іспанії від 29 грудня 1978 року. URL: <https://web.archive.org/web/20110107165332/http://vivovoco.rsl.ru/VV/LAW/SPAIN.HTM#11>.

16. Mario Vicente Micheletti and others v. Delegación del Gobierno en Cantabria, 1992 г. (Case C-369/90). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:61990CJ0369&from=EN>.

17. Harpaz Y. Citizenship 2.0: dual nationality as a global asset. Princeton University Press, 2019. P. 23–26. URL: https://www.academia.edu/39345167/Citizenship_2_0_Dual_Nationality_as_a_Global_Asset.

18. Бусол О. Подвійне громадянство. Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ. URL: http://nbuviar.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1453:gromadyanstvo&catid=8&Itemid=350.

19. Dual Nationality. By Nissim Bar-Yaacov. New York: Frederick A. Praeger, 1961. Pp. 297. URL: <https://www.jstor.org/stable/1120486>.

20. Hammar T. Dual Citizenship and Political Integration. *International Migration Review*. 1985. Vol. 19. No. 3. P. 443. URL: <https://www.jstor.org/stable/2545849>.

21. Конвенція про громадянство заміжньої жінки 1957 р. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/140704___529190.

22. Тарасюк Г. Проблема реалізації принципу єдиного громадянства в Україні. *Економіка, фінанси, право*. 2009. №8. С. 32–35.

23. Белов Д.М. Інститут біпатризму: досвід зарубіжних країн. URL: http://www.pap.in.ua/7_2014/13.pdf.

24. Neues Staatsangehörigkeitsrecht entspricht den Anforderungen der Zeit. URL: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2024/01/bt_staatsangehoerigkeit.html.

25. Конституція України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.

26. Про громадянство України: Закон України. Редакція від 27.10.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14#Text>.

27. Привітання Президента України з Днем Соборності. URL: <https://www.president.gov.ua/news/privitannya-prezidenta-ukrayini-z-dnem-sobornosti-88461>.

28. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України № 6368 від 02.12.2021. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73322.

29. Citizenship and Migration: Globalization and the Politics of Belonging By Stephen Castles, Alastair Davidson. 2000 by Routledge. URL: <https://www.routledge.com/Citizenship-and-Migration-Globalization-and-the-Politics-of-Belonging/Castles-Davidson/p/book/9780415927147>.

References:

1. Politychna entsyklopediia. Redkol.: Yu. Levenets (holova), Yu. Shapoval (zast. holovy). K.: Parla-mentske vydavnytstvo, 2011. 808 s. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Levenets_Yurii/Politychna_entsyklope-diia.pdf.

2. Yevropeiska konventsiiia pro hromadianstvo Redaktsiia vid 27.05.2009. URL: https://za-kon.rada.gov.ua/laws/show/994_004#Text.

3. Konventsiiia shchodo deiakykh pytan, poviazanykh iz koliziiieu zakoniv pro hromadianstvo vid 12.04.1930 r. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/141065___141065.

4. Pravo gruntu. Yurydychna entsyklopediia: u 6 t. / red. kol.: Yu. S. Shemshuchenko (vidp. red.). K.: Ukrainska entsyklopediia im. M. P. Bazhana, 2003. T. 5: P — S. 736 s. URL: https://leksika.com.ua/17820927/le-gal/pravo_gruntu.

5. Pravo krovi. Yurydychna entsyklopediia: u 6 t. / red. kol.: Yu. S. Shemshuchenko (vidp. red.). K.: Ukrainska entsyklopediia im. M. P. Bazhana, 2003. T. 5: P — S. 736 s. URL: https://leksika.com.ua/15740121/le-gal/pravo_krovi.

6. Chornolutskyi R.V. O zakonodatelnykh unytsyatyvakh y pryntsypakh dvoynoho hrazhdanstva. URL: https://jurliga.ligazakon.net/experts/171/746_o-zakonodatelnykh-initsiatyvakh-i-printsypakh-dvoynogo-gra-zhdanstva.

7. Fakultatyvnyi protokol pro nabuttia hromadianstva do Videnskoï Konventsii pro dyplomatychni znosyny 1961 r. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/140562___140562.

8. Fakultatyvnyi protokol pro nabuttia hromadianstva do Videnskoï Konventsii pro konsulski znosyny 1963 r. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/consular_nationality.shtml.

9. Spiro P. J. Dual Nationality and the Meaning of Citizenship. 46 Emory L. J. 1997. P. 1419–1424. URL: <https://academic.oup.com/icon/article/8/1/111/682643>.

10. Optatsiia. Yurydychna entsyklopediia: u 6 t. / red. kol.: Yu. S. Shemshuchenko (vidp. red.). K.: Ukrainska entsyklopediia im. M. P. Bazhana, 2002. T. 4: N — P. 720 s. URL: <https://leksika.com.ua/19770413/ure/optatsiya>.

11. Spiro P. J. A new International Law of Citizenship. *American Journal of International Law*. 2011. T. 105, № 4. P. 734–737. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1939374.

12. A/CN.4/84 Nationality Including Statelessness — Survey of the Problem of Multiple Nationality, by the Secretariat. Nationality including statelessness. Extract from the Yearbook of the International Law Commis-sion. 1954. Vol. II. URL: https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_84.pdf.

13. Konventsiiia pro skorochennia vypadkiv mnozhynnoho hromadianstva i pro viiskovy oboviazok u vypadkakh mnozhynnoho hromadianstva vid 6.05.1963 r. URL: https://ips.ligazakon.net/docu-ment/view/mu63002?an=2&ed=1993_02_02.

14. Tkalia O.V. Teoretychni ta praktychni problemy mnozhynnoho hromadianstva. *Liudyna, suspilstvo, derzhava: publichno-pravovy aspekt*. Mizhnar. nauk. prakt. konf. “VIII Prybuzki yurydychni chytannia”. My-kolaiv: Ilion, 2012. S. 197–199. URL: <http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/3241?locale-attribute=uk>.

15. Konstytutsiia Korolivstva Ispanii vid 29 hrudnia 1978 roku. URL: <https://web.ar-chieve.org/web/20110107165332/http://vivovoco.rsl.ru/VV/LAW/SPAIN.HTM#11>.

16. Mario Vicente Micheletti and others v. Delegación del Gobierno en Cantabria, 1992 h. (Case C-369/90). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:61990CJ0369&from=EN>.

17. Harpaz Y. Citizenship 2.0: dual nationality as a global asset. Princeton University Press, 2019. P. 23–26. URL: https://www.academia.edu/39345167/Citizenship_2_0_Dual_Nationality_as_a_Global_Asset.

18. Busol O. Podviine hromadianstvo. Tsentr doslidzhen sotsialnykh komunikatsii NBUV. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1453:gromadyanstvo&catid=8&Itemid=350.
19. Dual Nationality. By Nissim Bar-Yaacov. New York: Frederick A. Praeger, 1961. Pp. 297. URL: <https://www.jstor.org/stable/1120486>.
20. Hammar T. Dual Citizenship and Political Integration. *International Migration Review*. 1985. Vol. 19. No. 3. P. 443. URL: <https://www.jstor.org/stable/2545849>.
21. Konventsiiia pro hromadianstvo zamizhnoi zhinky 1957 r. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/140704__529190.
22. Tarasiuk H. Problema realizatsii pryntsyphu yedynoho hromadianstva v Ukraini. *Ekonomika, finansy, pravo*. 2009. №8. S. 32–35.
23. Bielov D.M. Instytut bipatryzmu: dosvid zarubizhnykh krain. URL: http://www.pap.in.ua/7_2014/13.pdf.
24. Neues Staatsangehörigkeitsrecht entspricht den Anforderungen der Zeit. URL: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2024/01/bt_staatsangehoerigkeit.html.
25. Konstytutsiia Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
26. Pro hromadianstvo Ukrainy: Zakon Ukrainy. Redaktsiia vid 27.10.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14#Text>.
27. Pryvitannia Prezydenta Ukrainy z Dnem Sobornosti. URL: <https://www.president.gov.ua/news/privyitannya-prezidenta-ukrayini-z-dnem-sobornosti-88461>.
28. Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro hromadianstvo Ukrainy” shchodo pidstav i poriadku nabuttia ta pryypynennia hromadianstva Ukrainy № 6368 vid 02.12.2021. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73322.
29. Citizenship and Migration: Globalization and the Politics of Belonging By Stephen Castles, Alastair Davidson. 2000 by Routledge. URL: <https://www.routledge.com/Citizenship-and-Migration-Globalization-and-the-Politics-of-Belonging/Castles-Davidson/p/book/9780415927147>.